

A SEGUNDA RESIDÊNCIA DA FAMÍLIA WEBER, A CASA DE CURITIBA

TAMASHIRO, HEVERSON AKIRA

Universidade Tecnológica Federal do Paraná

heversontamashiro@gmail.com

FROELICH, ISABELA PROHMANN

Universidade Tecnológica Federal do Paraná

isabelafroelich03@gmail.com

RESUMO.

O artigo objetiva documentar um projeto exemplar da arquitetura moderna curitibana: a residência unifamiliar Guido Weber. Localizada no bairro Juvevê, a casa foi projetada em 1965 pelos arquitetos paulistas Luiz Forte Netto, Roberto Luiz Gandolfi e José Maria Gandolfi, formados pela FAU Mackenzie, e construída entre 1965 e 1971. A residência foi encomendada por Guido Weber, engenheiro civil e empresário, e por sua esposa Edna, que tinham três filhos pequenos. O partido da residência de Curitiba é um grande retângulo térreo com quase 900m², dividido em dezessete vigas nervuradas transversais que se apoiam em duas vigas principais longitudinais, que, por sua vez, descarregam os esforços em apenas dez pilares, resultando em um notável sistema estrutural de caráter experimental e emblemático. Parte da família morou na casa até final de 2024, mantendo as características originais durante seis décadas, e convertendo, portanto, a casa em uma cápsula histórica de si mesma, com potencial para algum tipo de museu ou galeria. Hoje a residência encontra-se desocupada e não se tem certeza de qual será seu futuro, em virtude de novos proprietários com tendência à especulação imobiliária decorrente da privilegiada localização em que se encontra.

Mesmo com a melhoria dos mecanismos de proteção municipal nos últimos anos, vislumbrando possíveis tombamentos, até agora persiste morosidade, burocracia e falta de informação no trato com a arquitetura moderna, que ainda é vista pela sociedade como não tão importante quanto a arquitetura eclética, por exemplo. Faz-se emergencial a divulgação destas preciosidades em todas as instâncias da sociedade, da academia até a população que usufrui da cidade, para que possam vir a ser tanto compradores quanto protetores e idealizadores de novos caminhos para tais excepcionalidades da arquitetura moderna.

Palavras-chave: ARQUITETURA MODERNA, EMBLEMÁTICA, SISTEMA CONSTRUTIVO, PRESERVAÇÃO E MEMÓRIA

1. INTRODUÇÃO

Este artigo foi produzido pelo grupo de pesquisa “memo.com” e o projeto de extensão “Memória do Arquiteto” da Universidade Tecnológica Federal do Paraná.¹ Ressaltamos o ineditismo dos conteúdos e desenhos apresentados, resultado de pesquisa desenvolvida ao longo de mais de dois anos dedicada à captação e análise dos documentos arquitetônicos apresentados.

Guido Weber² nasceu em Curitiba em 26 de outubro de 1927. Formou-se em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Paraná e iniciou a carreira como engenheiro e empresário ao lado do sócio Mário de Mari³. Com o término da sociedade, Guido fundou a Weber Construções Civas, ampliando sua atuação na cidade⁴. Em 1960, casou-se com Edna Weber⁵, com quem teve três filhos. Como pedido de casamento, no lugar de um anel com a famosa pedra de diamante, Guido comprou três grandes pedras em frente ao Morro do Boi, nas areias da praia de Caiobá, presenteando-a com a promessa da construção de uma casa de veraneio para a futura família.

Esta primeira casa foi executada pelo mesmo escritório de arquitetura que, posteriormente, desenharia a residência curitibana objeto deste artigo. Este projeto do escritório Forte Gandolfi foi finalizado em 1965, e a construção, à Rua Almirante Tamandaré, 1314, desenvolveu-se lentamente até 1971, conduzida pela própria empresa de Weber.

2. OS ARQUITETOS

Luiz Forte Netto nasceu em 19 de fevereiro de 1935, em São Paulo, ingressou no curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Mackenzie e graduou-se em 1958.

Lá conheceu seus colegas José Maria Gandolfi⁶, Joel Ramalho Júnior⁷ e Francisco Moreira⁸, os quais passaram a frequentar a sede do IAB-SP, próxima da FAU-MACK, onde puderam ter contato com arquitetos como Vilanova Artigas (1915-1985), Paulo Mendes da Rocha (1928-2021), Eduardo Kneese de Mello (1906-1994) e Rino Levi (1901-1965). Forte estagiou com Pedro Paulo de Mello Saraiva (1933-2006), Jorge Wilhelm (1928-2014), Carlos Millan (1927-1964) e Fábio Penteado (1929-2011). O contato com profissionais de tal calibre foi uma escola que moldou toda a produção dos jovens amigos, que em pouco tempo já estavam ganhando concursos.

Em 1960, convidado por seu colega paranaense Francisco Moreira, Forte visita o Paraná e descobre que há um grande potencial de mercado em Curitiba, que, na época, dispunha de poucos arquitetos, entre eles: Elgson Ribeiro Gomes (1922-2014), Fernando Carneiro (1928-1994), Rubens Meister (1922-2009) e Ernesto Guimarães Máximo (1906-1976).

Forte muda-se para Curitiba em 1960 e, em 1962, associado a Francisco Moreira e a José Maria Gandolfi, vence o concurso fechado para o Santa Mônica Clube de Campo, projeto este que os colocaria em uma posição de destaque, propagando o trabalho dos arquitetos. No mesmo ano, estabelece o escritório Forte Gandolfi com José Maria Gandolfi. Dois anos mais tarde, em 1964, o irmão de José Maria, Roberto Luiz Gandolfi⁹, também formado em Arquitetura e Urbanismo pela FAU-MACK, muda-se para Curitiba e associa-

se ao escritório, onde permanece até 1969. Este período é caracterizado por ser o mais excelso do escritório, destacando-se projetos de obras públicas e privadas e consagrando-se vencedor de diversos concursos nacionais e internacionais de arquitetura. Com o término da sociedade em 1973, cada um dos arquitetos abriu seu escritório em Curitiba, mantendo atuação em diferentes universidades.

2.1. Características projetuais do escritório Forte Gandolfi

As características do escritório podem ser enquadradas nas tendências brutalistas, originadas no período em que tais arquitetos se formaram em São Paulo e que seriam pioneiros no ambiente curitibano. Pode-se observar uma preocupação com a solução estrutural, em que a forma é consequência da solução, não a origem. A materialidade do concreto armado e da alvenaria quase sempre estão à vista, e a busca pela horizontalidade e solução monobloco são constantemente observadas, como na Casa Weber de Caiobá (1962) e na Residência Erley Volpi (1964), ambas anteriores ao projeto da Casa Weber de Curitiba.

Figura 1. Casa Weber de Caiobá (1962) e Residência Erley Volpi (1964). Fonte: Acervo Karla Weber e André Nacli, 2024. Disponível em: <https://cac.arq.br/residencia-erley-volpi>.

As construções materializavam pilares da excelência arquitetônica: racionalidade construtiva, funcionalidade e beleza final aliadas à arquitetura de vanguarda daqueles anos, com aceite corajoso na resolução de diferentes tipos de desafios arquitetônicos, em refinados arcos estruturais de grande envergadura e apuro técnico e em resultados plásticos ousados, culminando em marcos arquitetônicos inegáveis. Foi uma época de arquitetos excepcionais e criativos que desejavam transformar simples construções ou programas comuns em manifestos artístico-arquitetônicos através da busca incessante pelo desenho culto e sábio e pela sempre busca de conhecimento técnico.

3. O PROJETO

3.1. Implantação

O terreno, de 44,00m x 65,00m (quarenta e quatro metros de frente por sessenta e cinco metros de profundidade), tem alinhamento oeste-leste. O retângulo construído foi implantado no sentido longitudinal do terreno, dividido transversalmente por 17 vigas-nervuradas entremeadas com 16 seções de lajes levemente inclinadas em duas águas. A implantação guarda grandes afastamentos das divisas e tem as fachadas oeste (frontal) e leste (fundos) opacas definidas por empenas em pedras negras com veios brancos. Nota-se na foto aérea abaixo e nas plantas que a casa foi recuada o máximo possível para sul, a fim de garantir a insolação das áreas hierárquicas, jardim e piscina à norte.

Figura 2. Implantação em foto aérea. Fonte: Eduardo Macarios, 2021. Disponível em: <https://cac.arq.br/casa-weber>.

3.2. Arquitetura

Três versões de plantas foram achadas e catalogadas, todas elas contando com as áreas principais, jardim e piscina à norte. Uma primeira versão contava com uma garagem para oito carros, uma sala de jantar delimitada com um painel em forma de parábola, lareira dupla servindo a sala de jogos e estar, suíte do casal junto à empena de fundos, no quadrante leste, e três quartos para os filhos com dois banheiros para sul.

Figura 3. Primeira versão da residência. Arquitetos: Luiz Forte Netto, Roberto Luiz Gandolfi e José Maria Gandolfi. Cobertura e planta. Os vazios na área da garagem e junto à piscina foram fechados por continuidade das lajes. Fonte: Acervo Karla Weber.

A segunda consta em Xavier (1986) e basicamente retirava a sala de jantar com limites parabólicos. A terceira versão, que foi construída, contou com a adição de uma cozinha na sala de jogos, fechamento da ligação do lavabo com a cozinha, subtração de um dos três quartos simples para a criação de duas suítes para os filhos, e, no local dos dois banheiros que estavam para sul, foram criadas uma rouparia ou sala de costura, mais uma pequena suíte.

- 1. Acesso
- 2. Garagem
- 3. Hall
- 4. Escritórios
- 5. Jogos
- 6. Estar social
- 7. Jantar
- 8. Estar íntimo
- 9. Lavabo
- 10. Cozinha
- 11. Lavanderia
- 12. Despensa
- 13. Q. funcionários
- 14. Dormitório
- 15. Vestir
- 16. Banheiro
- 17. Vestiário
- 18. Piscina

Figura 4. Segunda versão da residência. Planta refeita com base em Xavier (1986), e terceira versão da residência, planta realizada. Fonte: Acervo Karla Weber.

O partido é um retângulo de 13,00m x 50,25m delimitado por duas grandes empenas cegas em pedras negras (frontal e fundos) e dividido por dezessete vigas nervuradas transversais que se apoiam em duas vigas principais longitudinais que, por sua vez, descarregam os esforços em apenas dez pilares.

A organização programática pode ser descrita como um pente duplo, onde o eixo central é um corredor iluminado por uma claraboia longitudinal que distribui áreas nobres (sala de jogos, piscina, estar, sala íntima e três dormitórios) para norte e as áreas de suporte e serviço (garagem, cozinha, lavanderia, banheiro, quarto de costura e dependência dos empregados) voltadas para sul. Os elementos programáticos sociais se interligam suavemente com enormes portas de correr e sempre estão em contato com a área externa, gozando de muita flexibilidade e universalidade. A cozinha foi centralizada a fim de prover todas as áreas: social, serviço e íntima.

Figura 5. Setorização da planta construída redenhada. Fonte: Heverson Akira Tamashiro, por "memo.com"

A piscina é um oásis à parte, que se nota de todos os cômodos à norte e que está rigorosamente incluída na composição ritmada das vigas, estas que avançam parcialmente por cima da água. Ainda existe uma dependência de funcionários junto à parte sul da lavanderia e cozinha, perfeitamente integrada entre as vigas, e, por fim, um módulo solto alinhado com a empena cega dos fundos para prover a piscina com vestiários, banheiros e casa de máquinas (em seu subsolo).

3.2. Estrutura

Figura 6. Perspectivas à mão da residência. Fonte: Acervo Karla Weber.

Como vê-se, a cobertura plana sobre as duas empenas oeste e leste é dividida por 17 vigas nervuradas distantes 3,35m de eixo a eixo, que se estendem no sentido transversal, tendo vão de 13m entre pilares quadrados de 35x35cm, com consequentes e apreciáveis balanços de 2,5m nas extremidades próximas às empenas (da 1ª até a 6ª e da 12ª até a 17ª viga protendida), e de 7m na parte central (da 6ª até a 12ª viga protendida). Entre a 6ª e 12ª viga, à norte, o balanço cria uma enorme varanda livre junto à piscina, que também é desenhada entre as mesmas vigas. À sul, o balanço cria, à esquerda da 9ª viga nervurada, o abrigo e acolhida principal junto ao portentoso vestíbulo de entrada, e, à direita, o pátio de serviço e áreas auxiliares de zeladoria (estas cobertas). Exatamente abaixo da 9ª viga nervurada, que justamente é a viga central, vê-se do abrigo e acolhida um pano de fundo opaco em lambris de madeira de lei. Este painel esconde uma porta também de lambris que dá diretamente para o pátio de serviço.

A cobertura em laje de concreto levemente plana fica entre as vigas formando 16 secções. Estas vigas, com aproximadamente 60cm de altura, possuem aproximados 35cm de espessura no vão de 13m entre os pilares, e, nos balanços, se dividem em viga-espaço-viga (12,5cm – 10cm – 12,5cm), para dar leveza e ritmo ao conjunto. As águas pluviais são encaminhadas para uma calha de concreto na parte interna das duas vigas longitudinais, fazendo o escoamento até quatro grandes condutores verticais internos ao lado dos pilares das duas empenas de pedra. Estes ligam-se à quatro caixas de captação pluvial interligadas por ramais horizontais que desaguam na infraestrutura municipal de coleta.

Figura 7. A prancha mostra o detalhe dos condutores de águas pluviais, e o detalhe fotográfico mostra a duplicidade do vigamento transversal.

Fonte: Acervo Karla Weber e Karina Scussiato Pimentel, 2024.

3.3. Materialidade

Figura 8. Fotos da Casa Weber de Curitiba.

Fonte: Eduardo Macarios. Disponível em: <https://cac.arq.br/casa-weber>.

A materialidade se fez com materiais nobres muito bem detalhados: piso de tábuas de madeira, forros também de madeira com esguias luminárias retangulares embutidas, lâminas de madeiras nobres nas paredes internas,

mármore na acolhida e no hall de entrada, banheiros com azulejos definidos para cada morador, lareiras e móveis desenhados pelos arquitetos e móveis de Sérgio Rodrigues.

A parte mais íntima de todas guarda para o final o maior encanto. O quarto de casal se estende ao longo da empena leste, convivendo com as pedras brutas. O banheiro é na verdade uma sala de banho admirável, constituída de uma entrada com dois lavatórios em mármore e espelho abundante, bacias sanitárias separadas atrás e à direita, chuveiros separados atrás e à esquerda e uma banheira junto às rochas.

Figura 9. Banheiro da Suíte, final de 2024, quando a residência já estava sendo desocupada.

Fonte: Acervo Karina Scussiato Pimentel.

4. A VIVÊNCIA

Durante seis décadas a residência serviu plenamente à família. Há memórias acumuladas de uma época boa e segura de se viver numa casa térrea. Karla Weber, filha de Guido, concedeu uma entrevista ao “memo.com” em abril de 2024, onde contou inúmeros momentos memoráveis da vivência familiar. Abaixo destacamos apenas uma breve fração da documentação fotográfica e extrato de tal entrevista:

Fizemos um dos grandes acampamentos de crianças lá em cima (na cobertura), porque dava pra andar e meus pais sempre foram muito tranquilos em relação a isso, sabe? Nunca foram de dizer: “olha, não suba, porque vai cair”, não. A gente subia em todas as árvores, em todo o telhado, pulava do telhado na piscina.

Figura 10. Acima à esquerda: Guido e Edna, e à direita: a fachada principal voltada para a rua, com portão baixo original. No centro à esquerda: Karla e Henrique Weber no telhado da casa, prestes a pular na piscina, e à direita: a piscina cercada. Abaixo à esquerda: Neve de 1975 e os 3 irmãos: Ike (8 anos), Guilherme (3 anos) e Karla (12 anos), e à direita: o balanço sobre a piscina. Fonte: Acervo Karla Weber.

5. MOMENTO ATUAL

Algumas tentativas de salvaguarda foram feitas nos últimos anos, como apresentar a residência para possíveis novos proprietários, fosse para moradia ou para escritório, galeria ou clínica. Infelizmente não houve sucesso nestas empreitadas, parte em virtude do alto valor do terreno, parte devido à atual pouca procura de casas de rua para moradia, parte relativa à imbróglia com documentação. Mas parte por falta de uma cultura local de utilização dessas “cápsulas do tempo” que resistiram e se converteram em museus de si mesmas.

Karla Weber permaneceu morando na casa até dezembro de 2024. A situação atual da residência é incerta e uma provável salvaguarda parece “correr contra o tempo” versus um inimigo sagaz e despreocupado com o patrimônio moderno arquitetônico: a especulação imobiliária. O fato é que, até este momento, não existem novidades positivas para proteção real desta emblemática residência.

6. MODELAGEM E MAQUETE

Resolvemos redesenhar todo o projeto e fazer maquete eletrônica e física (escala 1:125). Esse método permite aprofundamento em torno das decisões projetuais dos arquitetos, além de contribuir didaticamente para a formação dos estudantes.

Acima de tudo, esta iniciativa parece ser muito útil para possíveis sensibilizações públicas visando provocar um olhar mais curioso aos detalhes construtivos e compositivos, à história da arquitetura moderna de Curitiba e ao merecimento desta obra ser preservada.

Figura 11. Perspectiva isométrica explodida, corte transversal e maquete física. Maquete eletrônica e física: por "memo.com".

Nota-se a disposição de uma malha de duas linhas x cinco colunas de apoios que resultam em apenas dez pilares localizados embaixo das duas parrudas vigas longitudinais e dispostos no cruzamento destas vigas com as empenas e com as vigas protendidas 5, 9 e 13.

O retângulo programático principal possui aproximados $653,25\text{m}^2$, mais o balanço do abrigo e acolhida com aproximados $13,4\text{m} \times 7\text{m}$ resultando em $93,80\text{m}^2$, mais os quartos de zeladoria com aproximados $10,6\text{m} \times 3\text{m}$ resultando 32m^2 , mais o balanço de 7m que se debruça sobre a piscina com deck de aproximados $5 \times 23,45\text{m}$ resultando $117,25\text{m}^2$, totalizando, portanto, $896,30\text{m}^2$.

O Sr. Guido Weber, já idoso e um tanto recorrente nas lembranças construtivas desta sua residência, costumava repetir: "Esta casa tem 900m^2 e apenas dez pilares, e todas as paredes podem ser retiradas sem prejuízo!". Simplificando, temos um pilar para suportar cada 90m^2 de área construída.

Figura 12. Fotos da construção: à esquerda a empena da fachada principal, e à direita os poucos pilares segurando toda as lajes e vigas, com direito à generosos balanços. Fonte: Acervo Karla Weber.

7. CONCLUSÕES E AGRADECIMENTOS

A ciência do arquiteto é dinâmica, oriunda das artes, dos estudos teóricos, do desenho, do fazer arquitetônico e da prática construtiva. Essa habitação unifamiliar é prova do ideário modernista, onde houve marcante e deliberada revisão conceitual programática, estrutural, espacial e formal.

A excepcional capacidade espacial dos arquitetos autores deste ícone se faz pela síntese e bom uso das ferramentas arquitetônicas disponíveis, resultando em uma casa moderna que resistiu ao tempo e que, serena e silenciosamente, grita sua qualidade e relevância.

Sugerimos aos órgãos competentes maior atenção ao patrimônio moderno ainda presente. Também acreditamos que a sociedade organizada deve ter maior ciência do seu poder para solicitar tombamento municipal ao se tratar de ícones relevantes.

Frisamos a importância do espaço de pesquisa e extensão dentro das universidades, que propiciam aos professores e alunos pesquisadores a oportunidade de conhecimento histórico-arquitetônico, a salvaguarda de acervos e a confecção de análises e artigos.

Agradecemos ao grupo Casa da Arquitetura de Curitiba pelo empenho em registrar e documentar a relevante arquitetura da cidade. Agradecemos também à Karla Beauchamp Weber pelo acolhimento, disponibilidade de tempo e acesso ao seu acervo, fundamentais para a realização deste trabalho, aos estudantes que trabalharam para a materialização da maquete física e à arquiteta professora Karina Scussiato Pimentel pela colaboração nas pesquisas e obtenção dos documentos.

8. NOTAS E CITAÇÕES

¹ O Grupo de Pesquisa memo.com e o Projeto de Extensão Memória do Arquiteto são constituído pelos professores pesquisadores: Karina Scussiato Pimentel (líder), Heverson Akira Tamashiro (líder), Armando Luis Yoshio Ito e Claudionor Beatrice; e pelos estudantes: Ana Clara Novak Soares, Eloreane de Quadros Pereira, Giuliano Nepomuceno Brizolla, Isabela Prohmann Froelich, Karina Maria Kitaya, Luana Aparecida da Silva Toledo, Mariana Cristina Grohs Erthal e Nicolly Polakowski de Souza.

² Guido Weber, 26/10/1927 – 22/12/2023, Curitiba.

³ Mário de Mari, 06/09/1922 – 27/03/2019, Curitiba. Engenheiro UFPR / 1946, colega de Rubens Meister.

⁴ Karla Beauchamp Weber, filha de Guido e Edna, em entrevista concedida ao Grupo de Pesquisa "[memo.com](#)", dia 07/04/2024.

⁵ Edna Beauchamp Weber, 16/06/1938 – 14/08/2014, Curitiba.

⁶ José Maria Gandolfi, 1933 - 19/05/2021.

⁷ Joel Ramalho Júnior, 1934 - , Tombos/MG. Formado em 1959 / FAU Mackenzie.

⁸ Francisco Moreira, arquiteto paranaense, Jacarezinho (?-2009), formado na MACKENZIE na mesma turma de Forte Netto e José Maria Gandolfi.

⁹ Roberto Luiz Gandolfi, 1936 - , São Paulo. Formado em 1961 / FAU Mackenzie.

9. REFERÊNCIAS

PACHECO, Paulo. A arquitetura do grupo do Paraná 1957-1980. Tese de doutorado, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2010.

SANTOS, Michelle. A arquitetura do escritório Forte Gandolfi 1962-1973. Dissertação de mestrado, Universidade Presbiteriana Mackenzie, 2011.

XAVIER, Alberto. Arquitetura Moderna em Curitiba. São Paulo: Pini, 1986.

BRUAND, Yves. Arquitetura contemporânea no Brasil. São Paulo: Perspectiva, 2008.

10. BIOGRAFIA

Heverson Akira Tamashiro, graduado em Arquitetura e Urbanismo- UFPR (1985), mestre e doutor pela USP, no IAU - São Carlos, pesquisou a relação do entendimento técnico-construtivo e a correta representação gráfica do desenho arquitetônico. É docente no Curso de Arquitetura e Urbanismo da UTFPR, vice-líder do grupo de pesquisa "[memo.com](#)" e coordenador do projeto de extensão "Memória do Arquiteto".

Isabela Prohmann Froelich é graduanda em Arquitetura e Urbanismo pela UTFPR, membro do grupo de pesquisa memo.com e do projeto de extensão Memória do Arquiteto.